

Kurt Häfeli

Durchlässigkeit in der Berufsbildung: Chancen und Risiken¹

Zusammenfassung

Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Bildungsgängen ist ein erklärtes Ziel der Berufsbildungspolitik. Es zeigt sich denn auch, dass rund jedem fünften Absolvierenden einer Attest-Ausbildung der Einstieg in eine weiterführende Ausbildung gelingt. Kleiner ist die Durchlässigkeit zwischen der Praktischen Ausbildung (PrA INSOS) und der Attest-Ausbildung mit 10%. Dabei sind grosse Unterschiede zwischen den Berufen und bei den Kantonen festzustellen. Welche jungen Erwachsenen schaffen den Einstieg in eine weitere Ausbildung und was sind die Gründe dafür? Wie könnte die Durchlässigkeit noch erhöht werden?

Résumé

La perméabilité entre diverses filières de formation constitue l'un des objectifs affichés de la politique de formation professionnelle. On peut constater qu'un jeune sur cinq ayant suivi une formation avec attestation (AFP) réussit à entreprendre une formation complémentaire. En revanche, la perméabilité entre la formation pratique Insos (FPra) et la formation avec attestation est plus faible (10%). On constate de plus de grandes différences entre cantons et professions, notamment. Quels sont les jeunes adultes capables d'entreprendre une formation complémentaire et quelles en sont les raisons? Et enfin, que pourrait-on faire pour accroître encore davantage la perméabilité?

Ausgangslage

Für viele Jugendliche und ihren Eltern ist die Berufsfindung im Alter von 14–15 Jahren eine schwierige Aufgabe. Die eigenen Neigungen und Fähigkeiten müssen mit den bestehenden Angeboten auf dem Ausbildungsmarkt zur Passung gebracht werden. Dies ist auch deshalb schwierig, weil sich die Wirtschaft und damit verbunden das Berufsbildungssystem in einer Umbruchphase befinden. Arbeitsplätze mit geringen kognitiven Anforderungen werden immer mehr abgebaut oder ins Ausland verlagert, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Arbeitnehmende. Dies erschwert die ohnehin an-

spruchsvolle Aufgabe der Integration von Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen in die Berufsbildung und Arbeitswelt. Es wäre wünschenswert und würde den getroffenen Entscheid relativieren, wenn spätere Entwicklungsschritte und Veränderungen möglich wären.

Dieses Anliegen findet sich auch im schweizerischen Berufsbildungsgesetz (BBG) mit dem zentralen Ziel eines Berufsbildungssystems, das «den Einzelnen die berufliche und persönliche Entfaltung und Integration in die Gesellschaft, insbesondere in die Arbeitswelt, ermöglicht und das ihnen die Fähigkeit und Bereitschaft vermit-

¹ Überarbeitete Version eines Referats gehalten an der 4. EBA-Tagung der Pädagogischen Hochschule Bern, 3. März 2012

telt, beruflich flexibel zu sein und in der Arbeitswelt zu bestehen» (Art. 3a BBG; Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002). Kurz: Es soll die «Arbeitsmarktfähigkeit» (vgl. Raeder & Grote, 2003) und die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Ausbildungsgängen ermöglichen. In diesem Zusammenhang wurde der Slogan «Kein Abschluss ohne Anschluss» kreiert. Gemeint ist beispielsweise die Anschlussfähigkeit der Berufsbildung an die Fachhochschulen. Aber auch die Möglichkeit einer verkürzten EFZ-Ausbildung (Eidg. Fähigkeitszeugnis) nach einer EBA-Ausbildung (Eidg. Berufsattest) ist damit angesprochen.

Berufliche Ausbildungsmöglichkeiten auf Sekundarstufe II

Für die Jugendlichen, welche in eine berufliche Ausbildung eintreten möchten, bestehen in der Schweiz hauptsächlich drei Möglichkeiten mit unterschiedlichen Anforderungen: Die meisten Jugendlichen absolvieren eine drei- oder vierjährige Ausbildung mit Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ), etwa 7 % eine zweijährige Ausbildung mit Eidg. Berufsattest (EBA) und etwa 1 % eine zweijährige «Praktische Ausbildung gemäss INSOS» (PrA) (siehe Tabelle 1). Die übrigen Jugendlichen treten in eine allgemeinbildende Ausbildung (Maturitätsschule, Fachmittelschule etc.) oder in ein Brückenangebot resp. eine Erwerbstätigkeit ein.

Wie erwähnt ist die berufliche Grundbildung mit einem *Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ)* der mit Abstand am häufigsten gewählte Weg in der Schweiz: Rund 70 000 Jugendliche treten jedes Jahr in eine der über 200 drei- oder vierjährigen Ausbildungen ein. Mit einer zusätzlich absolvierten Berufsmaturität ist es möglich, eine Fachhochschule zu besuchen.

Mit dem 2004 in Kraft getretenen Berufsbildungsgesetz wurde die zweijährige berufliche Grundbildung mit *Eidgenössischem Berufsattest (EBA)* eingeführt, welche die bisherige, wenig standardisierte Anlehre weitgehend abgelöst hat. Den rund 5600 Lernenden pro Jahr stehen im Moment gut 40 Ausbildungen in den verschiedensten Branchen offen. Bezüglich Individualisierung bietet das Gesetz mehrere Möglichkeiten: Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungsdauer um ein Jahr, Besuch von Stütz- und Förderunterricht sowie Freikursen, Anpassung des Qualifikationsverfahrens bei Bedarf. Zudem wurde eine fachkundige individuelle Begleitung (fiB) eingeführt, sofern der Ausbildungserfolg gefährdet ist.

Für die Jugendlichen mit Lernschwächen oder Beeinträchtigungen gibt es die «IV-Anlehre», eine praktische Ausbildung, welche ausserhalb des Berufsbildungsgesetzes privatrechtlich geregelt und von der Invalidenversicherung (IV) mitfinanziert wird. In Anlehnung an die BBT-Ausbildungen wurde die IV-Anlehre durch den Branchendachverband INSOS weiterentwickelt und eine neue Ausbildungsform geschaffen: Die *Praktische Ausbildung (PrA)* nimmt wesentliche Elemente der EBA-Ausbildung auf und wird seit 2007 erprobt (Aeschbach, 2011). Die PrA hat eine rasche Verbreitung gefunden und die IV-Anlehre weitgehend abgelöst (Sempert & Kammermann, 2010). Im Jahre 2011 traten 608 Lernende in mehr als 50 Richtungen und 130 Institutionen in das erste Ausbildungsjahr ein (vgl. www.insos.ch).

Tabelle 1: Vergleich von drei beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten, Stand 2012 (PrA, EBA, EFZ)

Ausbildungstypus	Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)	Berufliche Grundbildung mit Eidg. Berufsattest (EBA)	Berufliche Grundbildung mit Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Zuständigkeit	INSOS	BBT	BBT
Ziele	Ausbildungsprogramm	Bildungsverordnung und Bildungsplan	Bildungsverordnung und Bildungsplan
Dauer	2 Jahre	2 Jahre	3–4 Jahre
Lernorte	Betrieb, Schule	Betrieb, Schule, überbetriebliche Kurse	Betrieb, Schule, überbetriebliche Kurse
Individualisierung	Kleine Klassen	fiB, Verlängerung/Verkürzung, Stützkurse	Verlängerung/Verkürzung, Stützkurse; Berufsmaturität
Organisation	z. T. gemischte Klassen	Nach Beruf und Lehrjahr	Nach Beruf und Lehrjahr
Lernende/1. Jahr	608	5608	70095
Richtungen/Berufe	► 50	► 40	Ca. 230
IV-Verfügung	Notwendig	Möglich	Möglich
Anbieter	Institutionen 2. Arbeitsmarkt	1. Arbeitsmarkt, 2. Arbeitsmarkt	1. Arbeitsmarkt, 2. Arbeitsmarkt

Durchlässigkeit

In der Bildungspolitik wird unter Durchlässigkeit meist die Anschlussfähigkeit gegen «oben», d. h. zu weiterführenden Aus- oder Weiterbildungen verstanden. Aber die Durchlässigkeit ist auf beide Seiten und d. h. auch nach «unten», im Sinne einer Rückstufung zu verstehen (vgl. Abbildung 1).

Wenn eine anschliessende Ausbildung im gleichen Beruf oder Berufsfeld verfolgt wird, sieht das Berufsbildungsgesetz eine Verkürzung (in der Regel um 1 Jahr) vor, d. h. nach einer zweijährigen Ausbildung als Detailhandelsassistentin EBA kann in das 2. Lehrjahr Detailhandelsfachfrau EFZ eingetreten werden (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002). Für den Übertritt von einer Praktischen Ausbildung in die Attest-Grundbildung (EBA) ist bis jetzt keine solche Regelung vorgesehen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Durchlässigkeit zwischen EFZ-EBA-PrA

Was wäre nun eine adäquate Zielgrösse für die Durchlässigkeit: 20 %, 50 %, 80 %? Eine fixe Zahl lässt sich wohl kaum definieren. Hingegen scheint klar, dass ein tiefer Prozentsatz von unter 10 % auf mangelnde Durchlässigkeit hindeutet. Eine sehr hohe Durchlässigkeit von 50 % oder mehr ist jedoch auch kritisch und weist auf Probleme bei der EBA-Selektion hin. Zudem fragt es sich, ob die angestrebte Eigenständigkeit einer EBA-Ausbildung erreicht wurde, wenn so viele Jugendliche gleich anschliessend in eine EFZ-Ausbildung eintreten und so die EBA-Ausbildung lediglich einer EFZ-Vorstufe entspricht.

Zahlen und Fakten

Wie sieht es nun bezüglich Durchlässigkeit tatsächlich aus? Für die Durchlässigkeit von EBA zu EFZ sind relativ gute Daten vorhanden. Hingegen gibt es zu PrA-EBA nur wenige Zahlen.

Auf der Datenbasis des Bundesamtes für Statistik haben Stern et al. (2010) in ihrer schweizerischen Evaluationsstudie zur

zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA eine Durchlässigkeit von 20 % berechnet. Diese nicht mehr ganz aktuellen schweizerischen Zahlen für das Schuljahr 2008/09 werden durch neuere Statistiken aus den Kantonen Zürich und Bern (Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, 2011; Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern, 2010) und eigene Studien bestätigt (Hofmann & Kammermann, 2009; Häfeli & Hofmann, 2010). Es ist interessant zu sehen, wie gross die Bandbreite zwischen den Ausbildungsberufen und den Kantonen ist (vgl. Tabelle 2): Jeder dritte EBA-Lernende der Logistik tritt in eine EFZ-Ausbildung über, während es beim Reifenpraktiker lediglich gut jeder 20. ist. Jeder dritte EBA-Lernende im Kanton Basel-Landschaft tritt in eine EFZ-Ausbildung über, während es im Kanton Waadt fast drei Mal weniger sind.

Der Grossteil der Übertritte betrifft die eigene Branche (19 %) und kann damit in den meisten Fällen von einer um ein Jahr verkürzten Ausbildung profitieren; lediglich 1 % wechselt die Branche.

Tabelle 2: Übertritte zwischen EBA und EFZ in ausgewählten Berufen und Kantonen 2008/09 (Quelle: Stern et al., 2010, S. 34ff)

Ausgewählte verbreitete Berufe	EBA ►► EFZ	Ausgewählte Kantone	EBA ►► EFZ
Logistiker/in	32 %	BL	34 %
Küchenangestellte/r	26 %	VS	26 %
Detailhandelsassistent/in	22 %	BS	24 %
Automobilassistent/in	22 %	BE	21 %
Büroassistent/in	21 %	ZH	21 %
Schreinerpraktiker/in	18 %	AG	20 %
Metallbaupraktiker/in	14 %	GE	16 %
Restaurationsangestellte/r	8 %	SG	14 %
Reifenpraktiker/in	6 %	VD	12 %

Neben den «Aufstiegen» gibt es auch das Umgekehrte, «Abstieg» oder *Umwandlung* von einer EFZ- zu einer EBA-Ausbildung.

Hier zeigt sich, dass ebenfalls ca. 20 % aller EBA-Lernenden vorher eine EFZ-Ausbildung angefangen haben, die meisten davon in der-

selben Branche. Man könnte vermuten, dass diese Jugendlichen später wieder in eine EFZ-Ausbildung zurückkehren. Dies wird jedoch durch spezifische Analysen eigener Daten nicht bestätigt (Häfeli & Hofmann, 2012).

Wie bereits oben ergeben sich wiederum erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ausbildungsberufen und den verschiedenen Kantonen (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Umwandlungen EFZ ► EBA in ausgewählten Berufen und Kantonen 2008/09

(Quelle: Stern et al., 2010, S. 31ff)

Ausgewählte verbreitete Berufe	EFZ ►► EBA	Ausgewählte Kantone	EFZ ►► EBA
Restaurationsangestellte/r	31 %	GR	44 %
Metallbaupraktiker/in	30 %	VS	34 %
Automobilassistent/in	27 %	VD	27 %
Detailhandelsassistent/in	23 %	BL	25 %
Küchenangestellte/r	20 %	BE	25 %
Logistiker/in	16 %	AG	21 %
Büroassistent/in	13 %	SG	20 %
Reifenpraktiker/in	7 %	ZH	14 %
Hauswirtschaftspraktikerin	5 %	BS	13 %

Insgesamt stellen wir also bei den EBA-Ausbildungen eine recht grosse Durchlässigkeit von je 20 % nach «oben» und «unten» fest. Zusätzlich ins Gewicht fallen die gegenüber der EFZ offenbar rund doppelt so hohen EBA-Lehrvertragsauflösungen (vgl. Moser, 2012).

Geringer ist dagegen die Durchlässigkeit bei der Praktischen Ausbildung nach INSOS. Wie erwähnt ist hier die Datenlage unbefriedigend. Die PrA ist im Moment nicht offiziell anerkannt und wird auch nicht vom Bundesamt für Statistik erfasst. Nach Angaben von INSOS haben im Jahr 2011 gut 10 % der PrA-Absolventen eine EBA-Ausbildung begonnen (INSOS, 2012). Diese Zahl ist leider nicht aufgeschlüsselt nach Berufen oder weiteren Kriterien.

Mögliche Gründe für die Unterschiede²

Was könnten nun die Ursachen für die grossen Differenzen bei der Durchlässigkeit sein? Es dürften hier verschiedene Faktoren eine Rolle spielen:

- Beruf (Bildungsverordnungen, Ausbildungspläne)
- Betrieb und Berufsbildende (Abklärung, Förderung, Lehrstelle)
- Berufsfachschule und Lehrpersonen (Potentialabklärung, Förderung, spezieller Unterricht)
- Lernenden (Motivation, Schulleistungen, Metakognition, Laufbahnplanung)

Diese Punkte sind miteinander verzahnt und werden hier lediglich aus analytischen Gründen getrennt dargestellt. Wenn diese Punkte erfüllt sind, kann von einer «integrierten Übergangspolitik» gesprochen werden (vgl. Walther et al., 2002). Im Folgenden werden ausgewählte Punkte hervorgehoben und kurz erläutert.

² Bei diesem Abschnitt stütze ich mich auf die Diskussion an der eingangs erwähnten EBA-Tagung der PH Bern vom 3. März 2012.

Durchlässigkeit EBA-EFZ: Erfolgsfaktoren

Auf der Ebene des *Berufs* braucht es abgestimmte Bildungsverordnungen und Ausbildungspläne. Die Inhalte der zweijährigen EBA-Ausbildung müssten mit dem ersten Ausbildungsjahr der entsprechenden EFZ-Ausbildung übereinstimmen, damit effektiv ein Übertritt ins zweite Ausbildungsjahr erfolgen kann. Dies trifft z. B. bei der Grundbildung Logistiker/in zu, während es bei Schreinerpraktiker/in und generell bei vierjährigen Grundbildungen weniger der Fall ist.

Auf der Ebene des *Betriebs* und der betrieblichen Berufsbildenden ist es zum einen wichtig, EBA-Lernende mit einem Potenzial für eine EFZ-Ausbildung frühzeitig zu erkennen, sie zu fördern und ihnen wenn möglich eine EFZ-Lehrstelle anzubieten oder zu vermitteln. Andererseits sollten Betriebe auch von ihren Berufsverbänden (Oda) und von Seiten der Kantone (Berufsbildungsämter) ermuntert werden, die Durchlässigkeit von EBA zu EFZ zu unterstützen.

Bei der *Berufsfachschule* und den Lehrpersonen braucht es – wie auf betrieblicher Seite – eine frühzeitige Potenzialabklärung bei den Lernenden gegen Ende des ersten Ausbildungsjahres. Durch einen individualisierten und differenzierten Unterricht können Jugendliche gefördert und die für die Motivation so wichtigen Erfolgserlebnisse vermittelt werden. Stütz- und Förderkurse ebenso wie Freikurse bilden weitere Fördermöglichkeiten, um den Anschluss an die EFZ-Ausbildung sicherzustellen und allfällige Lücken zu schliessen. Denkbar – aber noch kaum praktiziert – wäre auch ein gezielter Vorbereitungsunterricht in separaten Klassen im zweiten Jahr. Dies ist natürlich nur möglich bei verbreiteten Berufen. Wichtig wäre auch die spätere Unterstützung, wenn die Lernenden in das zweite EFZ-Lehrjahr eintreten.

Bei den *Lernenden* braucht es eine hohe Motivation, gute Leistungen in der Berufsfachschule und gute Deutschkenntnisse. Auch metakognitive Fähigkeiten im Sinne günstiger Lernstrategien und klare berufliche Ziele sind wichtig.

Durchlässigkeit PrA-EBA: Erfolgsfaktoren

Die meisten der oben erwähnten Faktoren gelten auch, wenn es um die Praktische Ausbildung geht. Da die PrA meist im zweiten, «geschützten» Arbeitsmarkt stattfindet, ist im Hinblick auf eine EBA-Ausbildung zusätzlich eine Verbindung mit dem ersten Arbeitsmarkt anzustreben. Die EBA-Ausbildung (und auch EFZ-Ausbildung) wird zwar auch im zweiten Arbeitsmarkt angeboten. Aber für eine spätere Beschäftigung der Jugendlichen im ersten «freien» Arbeitsmarkt wären Praktika oder Ausbildungsverbände vorzuziehen. Eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt kann durch «Supported Employment» oder «Supported Education» erleichtert werden (vgl. Debrunner, 2006; Lamanina Scherrer, 2012).

Schlussfolgerungen

1. Wir haben eine *Durchlässigkeit* von rund 20 % zwischen EBA-EFZ festgestellt (Auf- und Abstieg) und von gut 10 % zwischen PrA und EBA. Diese recht erfreuliche Durchlässigkeit gegen «oben» könnte durch quantitative Zielvorgaben auf Ebene Bund, Kantone und Oda sicherlich noch gesteigert werden (vgl. auch Stern et al. 2010, S. 98).
2. *Ausbildungsbetriebe* können ihre Lernenden mit einem Weiterbildungspotenzial schon frühzeitig fördern und unterstützen und ihnen eine anschliessende Lehrstelle anbieten.
3. Eine zentrale Rolle spielen auch *Berufsfachschulen* und Lehrpersonen, welche

die Lernenden durch didaktische und strukturelle Arrangements gezielt identifizieren und fördern können.

4. Am wichtigsten sind aber die *Lernenden* selber: Wenn sie motiviert sind, gute Schulleistungen und Lernstrategien mitbringen und von ihrem Umfeld getragen werden, dann könnten sie die Durchlässigkeit nutzen und sich beruflich weiterentwickeln.

Prof. Dr. Kurt Häfeli
Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
Kurt.haefeli@hfh.ch

Literatur

- Aeschbach, S. (2011). Es geht weiter mit der Praktischen Ausbildung nach INSOS. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17 (3), 22–25.
- Bundesamt für Statistik (2012). *Statistik der beruflichen Grundbildung 2011*. Neuchâtel: BFS.
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2002). *Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG)*. Bern: BBL.
- Häfeli, K. (Hrsg.). (2008). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (HfH-Reihe; 25). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Häfeli, K. & Hofmann, C. (2010). Attestausbildung als Chance für schwächere Jugendliche? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (3), 27–32.
- Häfeli, K. & Hofman, C. (2012). *Beruflicher Erfolg nach einer Attestausbildung*. Unveröffentlichtes Arbeitspapier. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK). www.edk.ch
- Hofmann, C. & Kammermann, M. (2009). Die zweijährige berufliche Grundbildung – ein Erfolgsmodell? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (6), 27–34.
- INSOS (2012). Beeindruckend: Aktuell absolvieren schweizweit 1122 Jugendliche eine Praktische Ausbildung nach INSOS. *INSOS Schweiz Newsletter 1–2012*.
- Lamanna Scherrer, A. (2012). *Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) – Arbeitsmarktintegration bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung*. Unveröffentlichte Masterthese. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern (2010). *Daten zu den zweijährigen beruflichen Grundbildungen im Kanton Bern 2010*. Bern: MBA.
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich (2011). *Abschlüsse 2010 und Anschlusslösungen. Mutationen im Lauf der Ausbildung*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Moser, C. (2012). *Einflussfaktoren zur Verminderung von Lehrvertragsauflösungen in der Grundbildung mit Berufsattest (EBA) aus Sicht von Berufsbildungsinspektorinnen und -inspektoren*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Raeder, S. & Grote, G. (2003). Arbeitsmarktfähigkeit ersetzt Arbeitsplatzsicherheit. *Die Volkswirtschaft*, 11, 9–12.
- Sempert, W. & Kammermann, M. (2010). *Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS*. Forschungsbericht 7/10. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen.
- Stern, S. et al. (2010). *Evaluation der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA*. Zürich & Lausanne: INFRAS & Idheap. (Internet: <http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/>)
- Walther, A.; Stauber, B. et al. (Eds.) (2002). *Misleading trajectories. Integration policies for young people in Europe?* Opladen: Leske+Budrich.